

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16432072

MULHERES E MARXISMO: ENTRELACEMENTOS SOB A ÓTICA DAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA

Angélica Ferreira de Freitas¹; Helga Maria Martins de Paula²; Sirlene Moreira Fidele³; Regina Teresa Pinheiro da Silva⁴

Resumo: A interseção entre mulheres, marxismo e deficiência revela um panorama complexo de opressão e exploração dentro do sistema capitalista. A luta contra a exploração do trabalho não pode ser dissociada da luta contra as diversas formas de opressão, que afetam especialmente as mulheres trabalhadoras e, de maneira ainda mais intensa, aquelas com deficiência. Este artigo busca analisar as relações entre marxismo e a luta feminista, considerando a perspectiva das mulheres com deficiência. Discute-se como a exploração da força de trabalho está intrinsecamente ligada às opressões de gênero e deficiência, perpetuando desigualdades estruturais. A pesquisa foi conduzida por meio de revisão de literatura, abordando produções acadêmicas e pesquisas sobre a exploração do trabalho e a opressão das mulheres no capitalismo. Foram analisados textos marxistas e feministas, buscando compreender as limitações do feminismo liberal frente às demandas das mulheres trabalhadoras. Conclui-se que a luta das mulheres com deficiência deve ser compreendida dentro de uma perspectiva classista, que não apenas busca reformas dentro do capitalismo, mas sim a superação da sociedade de classes. A emancipação plena exige a articulação entre resistência contra a opressão e combate à exploração, reafirmando a necessidade de um movimento feminista alinhado às lutas anticapitalista.

Palavras-chave: Mulheres; Marxismo; Deficiência.

WOMEN AND MARXISM: INTERTWINEMENTS FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN WITH DISABILITIES

Abstract: The intersection between women, Marxism and disability reveals a complex panorama of oppression and exploitation within the capitalist system. The fight against labor exploitation cannot be dissociated from the fight against various forms of oppression, which especially affect working women and, even more intensely, those with disabilities. This article seeks to analyze the relationships between Marxism and the feminist struggle, considering the perspective of women with disabilities. It discusses how the exploitation of the workforce is intrinsically linked to gender and disability oppression, perpetuating structural inequalities. The research was conducted through a literature review, addressing academic productions and research on labor exploitation and the oppression of women in capitalism. Marxist and feminist texts were analyzed, seeking to understand the limitations of liberal feminism in the face of the demands of working women. It is concluded that the struggle of women with disabilities must be understood within a class perspective, which not only seeks reforms within capitalism, but rather the overcoming of class society. Full emancipation requires articulation between resistance against oppression and the fight against exploitation, reaffirming the need for a feminist movement aligned with anti-capitalist struggles.

Keywords: Women; Marxism; Deficiency.

¹Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD), Universidade Federal de Jataí (UFJ), E-mail: angelicaferreirafreitasufj@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2846-4870>.

²Doutora em Direito e docente do Curso de Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD), Universidade Federal de Jataí (UFJ), E-mail: helgamartinsdepaula@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000000319187111>.

³Doutora em Direito e Docente do curso de Direito, Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: sirlenefideles@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

⁴Mestra em Direitos Fundamentais e Democracia pela UniBrasil/PR. Coordenadora do curso de Direito da Faculdade Una Jataí-GO. Professora das graduações do Grupo Ânima Educação. E-mail: regi.pinheiro@yahoo.com.br. ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-7661-0241>.

Introdução

Sermos autoras que analisam o mundo e a sociedade a partir da ótica marxiana, sobretudo considerando as opressões que atravessam as mulheres dentro das engrenagens que permitem a movimentação da perpetuação da lógica capitalista, que implica reconhecer que, em algum momento de nossa trajetória acadêmica, seremos confrontadas com a crítica de que Marx foi um pensador machista e que sua visão de mundo era eurocêntrica.

De fato, "Marx e Engels foram defensores intransigentes da causa da libertação das mulheres do histórico processo de opressão a que estão submetidas nas sociedades de classes" (Siqueira, 2019, p.12). "As dificuldades, se iniciam com o não reconhecimento pelo próprio Marx do papel do trabalho reprodutivo no modo de produção capitalista, intensificaram-se ao longo da história" (Torre; Constazo; Meucci, 2022, p. 28).

O trabalho reprodutivo ou a reprodução social refere-se ao conjunto de atividades e relações necessárias para a sustentação da vida humana e da força de trabalho, incluindo trabalho doméstico, cuidados, educação e saúde. Dessa forma, a TRS argumenta que o capitalismo depende do trabalho de reprodução social, ainda que não o remunere diretamente. Se na época de Marx o trabalho doméstico e os cuidados eram realizados por mulheres, ainda hoje o cenário se mantém, sendo uma das bases para produção e renovação da força de trabalho, mas são comumente realizados de forma gratuita ou com baixa remuneração.

Nesses moldes, uma das alegações é de que o marxismo não levava em consideração o gênero, a raça, a sexualidade e as dinâmicas coloniais para a luta de classes e, por outro, com feminismos que se aprofundaram em questões de identidade e reconhecimento, deixando a classe à margem de suas teorias e estratégias (Torre; Constazo; Meucci, 2022, p. 28). O que constroi o estereótipo de que Marx era machista.

No entanto, essa crítica inicial é um dos mitos mais recorrentes entre aqueles que se aproximam dos estudos marxistas, segundo o qual o socialismo científico seria uma perspectiva exclusivamente eurocêntrica, branca, patriarcal e universalista, sendo Marx responsabilizado por todas essas características.

Fonseca (2022, p. 269) contesta essa visão, argumentando que tais acusações frequentemente surgem de leituras superficiais ou enviesadas da obra do autor, desconsiderando tanto o conjunto de seus escritos quanto a evolução de seu pensamento teórico ao longo do tempo.

Marx e Engels, parceiros na construção do pensamento marxista, desenvolveram trechos significativos sobre as opressões, em muito contra as mulheres, em diversas obras, desde os "Manuscritos Econômico-Filosóficos", passando por "A Ideologia Alemã" e "O Manifesto Comunista", e em "O Capital", de

Marx. Até os estudos etnológicos e manuscritos nos quais Marx analisou diferentes autores de sua época. A questão da origem histórica e social das opressões está sempre presente, sendo abordada com mais ênfase em "A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado", de Engels (Siqueira, 2019, p. 40).

Desse modo, para Siqueira (2019, p. 41) muitas das críticas ao suposto machismo de Marx derivam de interpretações descontextualizadas, que ignoram sua perspectiva histórica e materialista. O marxismo é frequentemente visto como uma teoria restrita ao contexto europeu e insensível às questões de raça e gênero. Em vez de simplesmente classificá-lo a partir dessas leituras, a autora sugere que façamos uma releitura crítica de seus textos, considerando também as contribuições de marxistas mulheres e negras. Essas autoras não apenas enriquecem a teoria marxista ao aprofundar o debate sobre opressões interseccionais, mas também realizam uma leitura da tradição marxiana que leva em conta críticas e mudanças paradigmáticas.

A essência do marxismo - sua análise das estruturas de opressão e exploração - pode ser amplamente aplicada à compreensão e ao enfrentamento de múltiplas formas de desigualdade, desde que lida sob uma perspectiva interseccional. Seu potencial para articular as lutas de classe, raça e gênero dentro de um projeto emancipatório mais amplo deve ser enfatizado (Fonseca, 2022, p. 270). Partindo dessas teses, feministas classistas passaram a reivindicar, em paralelo aos seus esforços por igualdade nos espaços intelectuais, reflexões que hoje integram o campo do Marxismo Feminista.

Mas em meio a essa discussão o que pode ser denominado Marxismo Feminista?

Se trata de um ramo dentro do campo marxista de estudo (bastante amplo, por sinal) que busca analisar criticamente a categoria gênero, contrapondo-se às abordagens teóricas pós-modernas que a fundamentam. Isso se deve ao fato de que tais abordagens terem predisposição de construir uma identidade global e totalizadora em torno dessa categoria, subordinando e provocando apagamento de outras, como classe e etnia/raça, e realizando uma crítica aos marxismos tradicionais (Cisne, 2016, p. 01).

No campo dos estudos feministas, também encontramos o termo "Feminismo Marxista", uma corrente teórica que combina as análises do marxismo e do feminismo para entender e combater as formas de opressão de gênero, classe e, muitas vezes, raça. Ambas as denominações partem de uma mesma vertente que busca analisar como patriarcado e capitalismo estão interligados, argumentando que a exploração econômica e a opressão de gênero se reforçam mutuamente no sistema capitalista.

Nesse sentido, um campo de análise em crescimento no Brasil foi inaugurado por Lise Vogel com “Marxism and the Oppression of Women” (1983). Ela foi uma das pioneiras ao incorporar a reprodução social ao marxismo, criticando abordagens que negligenciaram seu papel na acumulação capitalista, o que conhecemos como Teoria da Reprodução Social (TRS).

A TRS nos permite fazer uma valiosa ligação com os estudos da deficiência, fazendo com que o silenciamento das mulheres com deficiência possa ser considerado dentro dos impactos dessas discussões nas atuais desigualdades sociais do Brasil. É Salutar evidencia que o país possui cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência, sendo mais da metade mulheres (10,7 milhões), representando 10% da população feminina com deficiência (IBGE, 2023). Essas mulheres enfrentam uma dupla discriminação: por gênero e por deficiência.

A pesquisa do IBGE revela que, no fim de 2022, apenas 26% das pessoas com deficiência estavam no mercado de trabalho, enquanto, entre as pessoas sem deficiência, esse percentual era de 60%. No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) é um importante marco na proteção dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo as mulheres (Rosas, 2024).

Além disso, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto entre aquelas sem deficiência foi de apenas 4,1%. Apenas 25,6% das pessoas com deficiência concluíram o Ensino Médio, em contraste com 57,3% das pessoas sem deficiência. A taxa de participação na força de trabalho para pessoas sem deficiência foi de 66,4%, enquanto para aquelas com deficiência foi de apenas 29,2% (IBGE, 2023). O que demonstra a urgência por uma verdadeira inclusão das Pessoas com Deficiência (PcDs) em todos os espaços da nossa sociedade.

Em suma, este artigo busca por meio de uma revisão sistemática da literatura nos eixos de estudo, compreender como o marxismo feminista pode contribuir para a emancipação das mulheres com deficiência dentro do sistema capitalista, analisando as interseções entre a Teoria da Reprodução Social e os estudos da deficiência, bem como os impactos dessas discussões nas desigualdades sociais no Brasil.

“Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”: as mulheres diante a expressão histórica das desigualdades

A frase que intitula esse tópico é atribuída a Rosa Luxemburgo um dos primeiros nomes de mulheres que se dedicaram aos estudos do marxismo feminista. O marxismo e o movimento socialista revolucionário sempre sustentaram que a luta contra as opressões deveriam estar intrinsecamente conectadas ao combate à exploração econômica promotora das mais diversas desigualdades sociais encontradas dentro do capitalismo.

Diferentemente do feminismo liberal, que frequentemente busca mudanças dentro dos limites do sistema capitalista, a perspectiva marxista argumenta que não há verdadeira emancipação sem enfrentar a exploração da força de trabalho pelos capitalistas. Dessa forma, qualquer resistência às desigualdades sociais, incluindo aquelas relacionadas a gênero, raça e orientação sexual, precisa estar atrelada a uma luta mais ampla contra o sistema assalariado e suas formas de dominação estrutural (Siqueira, 2019, p. 40).

Sendo assim, o trabalho torna-se uma importante face dessa moeda de análise, sendo que a classe operária passa ser concebida como a “personificação do trabalho” e na contracorrente à burguesia, é entendida como a “personificação do capital” o que nesse contexto determina como a luta de classes passa a ser entendida, como a manifestação de um conflito concreto entre as forças produtivas e as relações de produção, ocultando simultaneamente tanto a influência das classes sociais quanto a atuação dos homens e, acrescentaríamos, das mulheres (Souza-Lobos, 2011, p.127).

Voltando aos criadores do marxismo e a crítica que ponderamos logo na introdução, temos que:

Embora Marx fosse crítico das relações patriarcais e tenha incorporado a questão da opressão em diversos momentos de sua obra, ele concentrou grande parte de suas análises na figura do trabalhador assalariado. Sua teoria do capitalismo apostava na “generalização do trabalho como mercadoria” como tendência dominante do capitalismo. Para ele, o trabalho de reprodução - teorizado posteriormente por feministas como Silvia Federici, Lise Vogel e Susan Ferguson -, isto é, vestir, alimentar, cuidar, educar, gestar, gerir e satisfazer sexualmente a classe trabalhadora, não era visto como um trabalho também comandado pelo capital e do qual este dependia para se reproduzir e ampliar. Faltou a Marx enxergar que o trabalho das mulheres em casa era o que permitia a reprodução da força de trabalho. Além disso, o autor acreditava que as mulheres seriam incorporadas às atividades operárias industriais, uma forma de trabalho que seria dominante no mundo todo. Silvia Federici defende a hipótese de que o trabalho doméstico, por não ser livre, criativo, produtivo e por estar vinculado à sobrevivência, foi negligenciado como uma forma arcaica de trabalho a ser superada - o que levou a consequências políticas importantes no que diz respeito à estratégia da luta de classes, pois setores inteiros da classe trabalhadora foram deixados de fora das lutas e análises críticas (Della Torre; Constanzo; Meucci, 2022, p.30).

Foi no século XX que essa essa visão foi aprofundada por teóricas marxistas (consideradas pioneiras na discussão) como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo e Alexandra Kollontai, que analisaram as experiências da classe trabalhadora, especialmente a Comuna de Paris e a Revolução Russa de 1917. Pois, foi nos primeiros anos do governo soviético, que ocorreram importantes avanços na luta das mulheres, como a conquista da igualdade de direitos com os homens, a legalização do divórcio e do aborto, além da criação de instituições públicas que facilitavam o trabalho feminino.

Embora essas conquistas tenham sido posteriormente enfraquecidas pelo estalinismo, muitas dessas conquistas foram revertidas: o aborto foi proibido em 1936, e a propaganda estatal passou a reforçar o papel tradicional da mulher como mãe e dona de casa, desviando a luta pela emancipação feminina para atender aos interesses do regime os primeiros anos da Revolução Russa demonstraram o potencial transformador da luta socialista na emancipação das mulheres e na resistência às opressões (Siqueira, 2019, p. 41).

De tal modo a construção da nação e do mercado mundial está diretamente ligada à produção da raça, que, por sua vez, se estrutura a partir do controle do gênero e da sexualidade das mulheres. Todas essas opressões não são meramente resquícios de um passado pré-capitalista ou de estados nacionais dependentes, mas elementos constitutivos do capitalismo em todas as suas manifestações histórico-concretas.

Por isso, conclui-se que sua superação não ocorrerá apenas por meio de transformações econômicas, mas exige uma revolução completa das relações sociais, desmantelando categorias como raça, gênero, nação, corponormatividade e heterocisnormatividade (Fonseca, 2022, p. 276).

Nesse sentido, a Teoria da Reprodução Social, desenvolvida por autoras como Lise Vogel, Tithi Bhattacharya e Cinzia Arruzza, busca conectar o trabalho reprodutivo ao modo de produção capitalista, evidenciando como as atividades voltadas à manutenção da vida humana são essenciais para o sistema, embora frequentemente invisibilizadas e subvalorizadas.

Bhattacharya, Arruzza e Fraser (2019) enfatizam que o capitalismo não opera isoladamente, mas em interseção com outras formas de dominação, como patriarcado e racismo, os quais determinam a forma como o trabalho reprodutivo é distribuído e explorado. Esse trabalho, em grande parte, recai sobre as mulheres, especialmente aquelas racializadas, demonstrando que a opressão de gênero e raça é funcional à lógica de acumulação capitalista.

É importante reconhecer que, quando falamos em trabalho doméstico, não estamos tratando de um trabalho como os outros, mas, sim, da manipulação mais disseminada e da violência mais sutil que o capitalismo já perpetuou contra qualquer setor da classe trabalhadora. É verdade que, sob o capitalismo, todo trabalhador é manipulado e explorado, e sua relação com o capital é totalmente mistificada.

Para Federici (2017, p. 42) o salário dá a impressão de um negócio justo: você trabalha e é pago por isso, de forma que você e seu patrão ganham o que lhes é devido, quando, na realidade, o salário, em vez de ser o pagamento pelo trabalho que você realiza, oculta todo o trabalho não pago que resulta no lucro. Mas, pelo

menos, o salário é uma forma de reconhecimento como trabalhador, sendo possível barganhar e lutar contra os termos e a quantidade desse salário.

Mas é o trabalho doméstico? Muitas vezes não assalariado como seria reconhecido?

A diferença em relação ao trabalho doméstico reside no fato de que ele não só tem sido imposto às mulheres como também foi transformado em um atributo natural da psique e da personalidade femininas, uma necessidade interna, uma aspiração, supostamente vinda das profundezas da nossa natureza feminina. O trabalho doméstico foi transformado em um atributo natural em vez de ser reconhecido como trabalho, porque foi destinado a não ser remunerado. O capital tinha que nos convencer de que o trabalho doméstico é uma atividade natural, inevitável e que nos traz plenitude, para que aceitássemos trabalhar sem uma remuneração. Por sua vez, a condição não remunerada do trabalho doméstico tem sido a arma mais poderosa no fortalecimento do senso comum de que o trabalho doméstico não é trabalho, impedindo assim que as mulheres lutem contra ele, exceto na querela privada do quarto-cozinha, que toda sociedade concorda em ridicularizar, reduzindo ainda mais o protagonismo da luta. Nós somos vistas como mal-amadas, não como trabalhadoras em luta (Federici, 2017, p. 42-43).

As diversas formas de opressão e exploração que permeiam a vida dos indivíduos são estruturalmente determinadas pelas relações sociais de sexo (incluindo sexualidade), raça e classe. Essas relações, que se entrelaçam de forma dialética, configura tanto a desigualdade quanto a resistência política. Nesse ínterim, a divisão de classe e a divisão sexual e racial do trabalho materializam essas relações sociais, que são, por natureza, antagônicas e estruturantes (Cisne, 2018, p. 212).

Engels (2019, p. 125) já desenhava como a limitação da mulher ao trabalho doméstico assegurava a dominação masculina dentro da casa, uma vez que o trabalho de subsistência do homem passou a ser central, reduzindo a importância das atividades domésticas femininas. Federici (1998, p. 77) reforça essa perspectiva ao destacar que o trabalho reprodutivo desempenhado historicamente pelas mulheres foi essencial para a consolidação do capitalismo moderno. Assim, a luta feminista, além de ser anticapitalista e classista, deve se concentrar na superação de todas as formas de opressão estruturais que sustentam o sistema.

Além da exploração econômica, o controle dos corpos femininos desempenhou um papel crucial na consolidação do capitalismo. Federici (2017, p. 334) aponta que foi “nas câmaras de tortura e nas fogueiras onde se forjaram os ideais burgueses de feminilidade e domesticidade”, culminando na figura da dona de casa em tempo integral no século XIX. Esse processo envolveu não apenas a limitação das mulheres ao espaço doméstico, mas também a expropriação de seus corpos, com o controle da sexualidade, da reprodução e do conhecimento tradicional sobre o corpo feminino (Federici, 2017, p. 340).

No Brasil, Heleieth Saffioti (2013) destacou-se como pioneira ao abordar a interseccionalidade entre patriarcado, racismo e capitalismo, contribuindo significativamente para os debates feministas marxistas na América Latina. Por sua vez, Bhattacharya (2020), ao expandir a Teoria da Reprodução Social em um cenário contemporâneo, evidencia como o trabalho reprodutivo é central para a manutenção do capitalismo, sendo delegado às mulheres sem qualquer reconhecimento ou compensação.

A estruturação de cada formação econômico-social é determinada não apenas pelo emprego da força de trabalho, mas também pelas interações entre essas determinações e as características naturais dos indivíduos. Elementos como raça e sexo são utilizados socialmente para conferir uma aparência natural a fenômenos econômicos, como a posição dos indivíduos dentro do sistema produtivo, mascarando suas verdadeiras dinâmicas estruturais (Saffioti, 2013, p. 328).

Assim, tais atributos operam como justificativas ideológicas que encobrem os mecanismos reais de funcionamento de cada modo de produção. Embora o critério racial seja mais funcional que o sexo na manutenção da supremacia das classes privilegiadas, o fator sexo ainda desempenha um papel significativo na estratificação social, servindo como um elemento potencialmente discriminador (Saffioti, 2013, p. 328).

Dessa forma, é evidente que a dominação de raça, gênero e classe não se manifesta isoladamente, mas se entrelaça na estrutura do capitalismo, conferindo uma aparência natural à exploração. Compreender essa interseccionalidade é essencial para enfrentar as desigualdades estruturais e promover transformações que rompam com as bases da opressão.

Como retirar as algemas quando elas são a desculpa para nos controlar? a realidade das mulheres com deficiência

Mulheres com deficiência, muitas vezes, vivem aprisionadas em uma realidade que vai além de seus próprios corpos. O aprisionamento se estende aos ambientes que não são adaptados para recebê-las, à falta de oportunidades e à negação de seus direitos humanos fundamentais. O mesmo sistema que incentiva a produtividade e desafia limites é, paradoxalmente, o que lhes impõe barreiras.

As algemas que prendem todos os seres humanos dentro dessa lógica funcionam como um filtro, permitindo a entrada apenas daqueles que são úteis aos resultados esperados. Assim, mantêm-se mecanismos de controle que relegam às margens e à escuridão aqueles que não servem aos interesses dominantes.

Segundo a concepção materialista, a história é determinada, em última instância, pela produção e reprodução da vida imediata, abrangendo tanto a geração dos meios de subsistência quanto a reprodução da própria espécie. Engels

(2019, p. 19) aponta que as instituições sociais de uma época são moldadas pelo desenvolvimento do trabalho e da estrutura familiar, destacando a relação entre produção material e organização social. Essa compreensão permite analisar não apenas as dinâmicas de classe, mas também outras formas de opressão, como a vivida por pessoas com deficiência.

A capacidade/deficiência é historicamente e socialmente construída. O termo usado por McRuer (2002), "compulsory able-bodiedness", refere-se à normatividade dos corpos considerados capazes. Em vez de "aptonormatividade", consideramos "corponormatividade" uma tradução mais adequada, pois enfatiza a hegemonia da norma de corpos não deficientes. Assim, a categoria capacitismo se materializa em atitudes preconceituosas que hierarquizam sujeitos conforme a adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional (Costa, 2021).

E no início do século XXI, as pressões estéticas começam a impor padrões inatingíveis que reforçam a exclusão das mulheres com deficiência, mantendo-as à margem de um sistema capitalista que lucra com a busca pela perfeição. A indústria da beleza e do consumo vende a ilusão de corpos idealizados, promovendo produtos e serviços que atendem apenas a um modelo restrito de aparência .

Nesse cenário, corpos que não se enquadram nesses padrões são invisibilizados, vistos como inadequados ou até mesmo indesejáveis. Essa lógica não apenas exclui, mas também reforça a ideia de que a aceitação e o pertencimento dependem da conformidade com um ideal inatingível, perpetuando a discriminação e a falta de acessibilidade para aquelas que já enfrentam múltiplas barreiras sociais.

Na década de 1970, um movimento organizado por pessoas com deficiência emergiu, inicialmente liderado por homens brancos com deficiência física, que contestavam o modelo biomédico e defendiam a concepção da deficiência como uma experiência social. Essa abordagem, que deu origem ao modelo social da deficiência, deslocou o foco da condição corporal para as barreiras impostas pelo meio social (Diniz, 2003). No entanto, grupos de mulheres com deficiência, mães e cuidadoras ampliaram esse debate, enfatizando que a deficiência não deveria ser apenas vista como um obstáculo a ser superado, mas como um modo de existência que interage com diversas formas de opressão.

Por conseguinte, os estudos de gênero e deficiência passaram a ganhar relevância. Para Fonseca (2022, p. 274), categorias como "gênero" e "patriarcado", quando analisadas como categorias sociais, e "raça", "classe" ou "deficiência", quando tratadas como categorias culturais, foram frequentemente estudadas dentro de formações sociais pré-capitalistas ou como instrumentos ideológicos da classe dominante.

Entretanto, parte da tradição marxista ocidental do século XX acabou recaindo em duas leituras problemáticas: ou subordinou raça e gênero à classe, reduzindo sua autonomia explicativa, ou fragmentou essas dimensões, atribuindo-lhes lógicas e historicidades distintas, perdendo a possibilidade de uma abordagem integrativa das relações sociais. Essas limitações influenciaram, inclusive, os estudos sobre racismo estrutural, divisão racial e sexual do trabalho, sexismo e patriarcado (Fonseca, 2022, p. 275).

A pesquisa aqui desenvolvida se opõe às concepções dualistas que tratam o patriarcado como um sistema independente do capitalismo. Ao recorrer à Teoria da Reprodução Social (TRS), busca-se uma explicação unitária e sistêmica, evidenciando como as relações de produção e reprodução social estão profundamente interligadas (Ruas, 2020, p. 381). Assim, tanto a luta das mulheres quanto a das pessoas com deficiência devem ser compreendidas a partir de uma perspectiva estrutural, que reconheça as interseções entre classe, gênero e outras formas de desigualdade dentro do capitalismo.

No interior da tradição feminista-marxista das décadas de 1960 e 1970, muitas autoras, influenciadas pela leitura althusseriana de “O Capital”, também reproduziram hierarquizações e dualismos teóricos. Em diversas análises, as categorias “mulher” e “patriarcado” foram tratadas de maneira universalista e, por vezes, trans-histórica, assumindo apenas modificações superficiais ao se cruzarem com o capitalismo. Essa abordagem inicial teve dificuldade em incorporar reflexões sobre raça, e somente em um segundo momento, a partir da perspectiva da interseccionalidade, buscou corrigir essa lacuna. Entretanto, tanto na exclusão inicial quanto na tentativa posterior de inclusão, perdeu-se a noção de totalidade social, fundamental para uma compreensão integrada das opressões e explorações (Fonseca, 2022, p. 274).

Esse debate sobre totalidade e intersecção também ressoa na discussão sobre deficiência. A experiência da deficiência é múltipla e parte do ciclo de vida, uma vez que todos, em algum momento, necessitarão de cuidados. Assim, as políticas públicas não podem ser pensadas apenas para grupos específicos, mas para toda a sociedade, garantindo acessibilidade e suporte adequados.

Atualmente, observa-se uma influência crescente do modelo biopsicossocial da deficiência, que reconhece tanto os impedimentos corporais quanto as barreiras sociais que dificultam a participação plena das pessoas na sociedade. Esse modelo desloca a responsabilidade das limitações do indivíduo para o meio, reforçando a necessidade de uma abordagem coletiva na construção da inclusão (Diniz, 2003, p. 77-78). O que determina que a compreensão das opressões e desigualdades deve considerar a interseccionalidade, mas sem perder de vista a totalidade social que estrutura e organiza essas relações.

A definição do "melhor trabalhador" é, portanto, um constructo histórico e social, mesmo quando parece estar vinculada exclusivamente à qualificação individual. A organização da linha de montagem e, em especial, os movimentos realizados pelas operadoras de inserção ilustram bem esse aspecto. Seus gestos, que se sucedem de maneira fluida e coordenada, remetem a atividades tradicionalmente associadas ao universo feminino, como costurar, tecer e, em certa medida, pintar ou dançar. Com frequência, essa correlação com os trabalhos domésticos é utilizada para justificar a aptidão das mulheres para essas funções, reforçando a divisão sexual do trabalho e naturalizando a destinação de determinadas tarefas a um grupo específico.

Da mesma forma, compreender que a incapacidade não está nos corpos individuais, mas nas condições impostas pela sociabilidade do modo de produção capitalista, não significa ignorar a dimensão biológica, mas sim aprofundá-la. Essa perspectiva permite reconhecer que os impactos das características físicas só se manifestam em sociedades concretas e momentos históricos determinados, influenciados por um conjunto complexo de fatores materiais e simbólicos. Nessa linha, o autor propõe uma teoria da deficiência que reconhece a produção social das "lesões", destacando não apenas as desvantagens sociais, econômicas, ambientais e psicológicas que delas decorrem, mas também as formas de resistência a essas condições, reafirmando a deficiência como uma questão social (Pereira, 2023, p. 05-06).

Como teoria social, o foco não está na análise das limitações físicas ou intelectuais específicas que uma deficiência pode apresentar, nem nos aspectos das lesões ou impedimentos em si – temas que pertencem ao campo de estudo e análise da medicina. O interesse recai sobre como determinadas configurações sociais e históricas podem gerar tipos específicos de deficiências.

A amplitude das atividades domésticas permite que elas sejam associadas a uma grande diversidade de tarefas. No entanto, seu papel como forma de treinamento é inegável. Ao estudar a divisão sexual do trabalho na indústria japonesa, Hirata identificou que práticas como a arte do ikebana são incentivadas especificamente como preparação para determinadas funções produtivas (Hirata, 1984).

Dessa maneira, a construção social do gênero não se limita à divisão de papéis, mas envolve o desenvolvimento de características específicas por meio da educação e do trabalho. Isso explica a recorrente associação entre as tarefas femininas e as atividades domésticas, não apenas por semelhança funcional, mas também pela maneira como a disciplina imposta ao feminino e ao masculino opera na formação e classificação de trabalhadores e trabalhadoras (Souza-Lobo, 2011, p. 68).

Quando mulheres com deficiência têm seus corpos estereotipados como inúteis para o mercado de trabalho – seja pela existência de algumas limitações ou pela falta de acessibilidade nos espaços, que impedem muitas de acessá-lo –, ou são vistas como incapazes de gerar novas vidas para a manutenção das engrenagens da máquina capitalista – seja por limitações decorrentes da deficiência ou pelo ideário preconceituoso que as considera "assexuadas" e indignas da maternidade –, esses corpos acabam marginalizados. Em muitos casos, são utilizados como símbolo da suposta benevolência do Estado, seja por meio da implementação de cotas no mercado de trabalho e na educação, seja pelo recebimento de benefícios da previdência social.

No entanto, esses auxílios, muitas vezes irrisórios, são insuficientes para garantir a sobrevivência das pessoas com deficiência diante dos altos custos impostos pela sociedade capitalista, baseada na competição por capacidades superiores e inferiores. Onde esses corpos são colocados? Como podem acessar seus direitos fundamentais básicos? Essas questões nos levam a refletir sobre a razão pela qual raramente vemos pessoas com deficiência ocupando vagas que deveriam ser reservadas para elas no mercado de trabalho.

O mesmo ocorre nas universidades, onde a presença de PcDs é escassa e, mesmo entre os poucos que ingressam, sua permanência depende de condições mínimas de acessibilidade. Além disso, se essas pessoas forem atravessadas por outros marcadores sociais da deficiência, como pobreza, periferia, raça e gênero, as barreiras se tornam ainda maiores, aumentando significativamente as chances de que a hostilidade desses espaços impeça sua continuidade.

Nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx inicia sua reflexão sobre a emancipação humana por meio de uma análise crítico-filosófica das relações entre homens e mulheres. Para ele, a forma como a mulher é tratada na sociedade revela o grau de alienação e degradação do ser humano em relação a si mesmo:

Na relação com a mulher como presa e criada da volúpia comunitária está expressa a degradação infinita na qual o ser humano existe para si mesmo, pois o segredo desta relação tem a sua expressão inequívoca, decisiva, evidente, desvendada, na relação do homem com a mulher (Marx, 2009, p. 104).

Essa concepção marxista da opressão de gênero estabelece uma conexão direta entre a exploração econômica e a subjugação das mulheres, demonstrando que a estrutura social que subordina a mulher ao homem não é meramente cultural, mas também econômica e política. Assim, a emancipação feminina não pode ser dissociada da superação das formas de alienação impostas pelo capitalismo, que perpetuam relações desiguais tanto no âmbito produtivo quanto reprodutivo.

Na concepção do feminismo marxista, a subordinação da mulher aos homens está associada à instauração da propriedade privada e à luta de classes. Como

afirma Cisne (2016), ao comentar a obra de Engels (2009), a perspectiva marxista assume, no que tange à “questão da mulher”, uma crítica radical ao pensamento conservador. A condição social da mulher ganha destaque, pois a instauração da propriedade privada e sua conseqüente subordinação aos homens são processos simultâneos, marcando o início das lutas de classes. Assim, o marxismo abriu caminho para a discussão da “opressão específica” das mulheres dentro da estrutura capitalista.

A necessidade do capital de ampliar a produção de mais-valia também gera uma contradição estrutural entre o trabalho doméstico - essencial para a reprodução da força de trabalho - e o trabalho na produção capitalista. Do ponto de vista do capital, o trabalho doméstico é simultaneamente indispensável e um entrave à acumulação, pois a redução da mão de obra doméstica cria potencialmente mais-valia. Como estratégia de estabilização da reprodução da força de trabalho a baixo custo, a classe capitalista historicamente busca degradar o trabalho doméstico sempre que possível.

Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora, seja como um bloco unificado ou fragmentado por setores concorrentes, resiste e luta por melhores condições de reprodução social, o que pode incluir um determinado nível e tipo de trabalho doméstico. Como destaca Vogel, o valor do salário de um trabalhador - correspondente ao custo de sua subsistência e reposição da força de trabalho - depende das condições historicamente estabelecidas pela luta de classes e requer uma análise empírica específica (Ruas, 2020, p. 393).

Historicamente, nas sociedades capitalistas, a exploração das mulheres se manifesta na sobrecarga desproporcional do trabalho reprodutivo, enquanto o fornecimento de mercadorias e o sustento familiar são majoritariamente atribuídos aos homens por meio do trabalho assalariado. No entanto, a crítica feminista levanta um ponto essencial: a ideia de que a superação do capitalismo e de suas barreiras estruturais garantiria automaticamente a liberdade e independência das pessoas com deficiência ignora um aspecto fundamental.

A diversidade das deficiências inclui aquelas em que a independência é inalcançável, mesmo na ausência de barreiras sociais e econômicas. Para essas pessoas, a liberdade não reside na autonomia individual, mas na dependência de uma rede de cuidados que assegure sua dignidade e participação social. Assim, a contribuição feminista convoca o marxismo a incorporar os debates sobre capacitismo à luta anticapitalista.

A realidade dos movimentos sociais já evidencia essa interseccionalidade, onde feministas, negros, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência compartilham espaços de resistência. Esse cenário tem repercussões na produção científica pós-moderna, influenciando o desenvolvimento da teoria Crip, uma perspectiva que articula o feminismo, os estudos queer e a luta anticapacitista. Se considerarmos -

como devemos considerar - o capacitismo como uma opressão estrutural, torna-se imperativo que a luta anticapacitista seja absorvida pela luta anticapitalista (Pereira, 2023, p. 08).

A relação entre trabalho e não trabalho evidencia de maneira ainda mais nítida as condições de vida das operárias: a dupla jornada de trabalho, a ausência de reconhecimento do trabalho doméstico pelos homens/maridos e o preconceito contra mulheres que recebem salário. As relações no âmbito da produção remetem inevitavelmente às relações de reprodução social.

Como aponta Souza-Lobo (2011, p. 130), a pesquisa demonstra que, mesmo inseridas no mercado de trabalho, as operárias continuam sendo vistas como responsáveis pelo lar, enquanto o trabalho feminino é frequentemente tratado como concorrência ao masculino. Esse discurso ideológico, historicamente presente no sindicalismo europeu, sustentou a resistência de muitos sindicatos em admitir mulheres entre seus associados durante o século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Se as operárias não são reconhecidas pelo discurso ideológico, as mulheres aparecem no discurso dos operários apenas quando o tema envolve a casa, a família ou a sexualidade – ou seja, na interseção entre as relações de trabalho e as relações sociais que também compõem a condição operária.

No entanto, deve ficar claro que, ao reivindicar um salário, as mulheres não estão lutando para serem inseridas na lógica capitalista, pois nunca estiveram à margem dela. A luta é para destruir o papel que o capitalismo lhes atribuiu historicamente, papel que constitui um elemento essencial da divisão do trabalho e da manutenção da hegemonia do capital dentro da própria classe trabalhadora.

Nesse sentido, a reivindicação por salários para o trabalho doméstico não é apenas uma demanda econômica, mas um instrumento revolucionário. Não porque, por si só, possa destruir o capitalismo, mas porque força o capital a reestruturar as relações sociais em termos mais favoráveis para as mulheres e, conseqüentemente, para a unidade de classe. Afinal, exigir salários para o trabalho doméstico não significa que as mulheres continuarão a realizá-lo caso sejam remuneradas, mas sim que a sua exploração invisibilizada será explicitada e contestada (Federici, 2019, p. 47).

A reivindicação por salários para o trabalho doméstico representa um primeiro passo para contestá-lo, pois torna visível uma forma de exploração historicamente invisibilizada. Essa visibilidade é essencial para questionar tanto o trabalho doméstico em si quanto sua associação à feminilidade. Diante das críticas ao suposto “economicismo” dessa demanda, é fundamental lembrar que o dinheiro representa o poder de comando sobre o trabalho. Assim, reapropriar-se do valor gerado pelo trabalho doméstico significa também desafiar a lógica do capital que se apropria desse trabalho de forma gratuita ao longo das gerações (Federici, 2019, p. 48).

Por conseguinte, a luta das mulheres no campo do trabalho não deve se limitar à contestação do trabalho doméstico, mas também à sua plena participação no mercado de trabalho em todas as áreas e níveis de atuação. O Estado e os capitalistas têm a responsabilidade de garantir acessibilidade e inclusão, assegurando que as mulheres, incluindo aquelas com deficiência, possam ocupar todos os espaços produtivos sem barreiras estruturais e sociais.

Esse compromisso deve ser efetivado por meio do cumprimento de legislações como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que determina a garantia de acessibilidade no ambiente laboral, e a Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991), que obriga empresas a destinarem um percentual de suas vagas para pessoas com deficiência. A inserção plena das mulheres no mundo do trabalho, com a eliminação das barreiras que historicamente as excluíram ou limitaram sua participação, não é apenas uma questão de justiça social, mas um elemento essencial na luta contra a exploração capitalista e a opressão de gênero.

De maneira semelhante, a luta das pessoas com deficiência é atravessada por processos históricos de exclusão e opressão social, que ainda hoje impedem sua participação em condições de igualdade. Essa opressão tem raízes em concepções morais, religiosas e biomédicas que individualizam a deficiência, contribuindo para a naturalização das barreiras atitudinais, comunicacionais, arquitetônicas, informacionais e institucionais (Paiva et al., 2020, p. 95).

Os modelos religioso e moral reduzem a deficiência a uma tragédia pessoal, justificando a caridade como única solução para a sobrevivência dessas pessoas, enquanto o modelo médico a associa exclusivamente a lesões e limitações físicas, desconsiderando fatores sociais e estruturais (Diniz, 2003).

Nesse sentido, a exclusão das pessoas com deficiência, assim como a opressão das mulheres e outros grupos marginalizados, não pode ser dissociada das dinâmicas de dominação impostas pelo sistema capitalista. A exploração do trabalho, a desigualdade de acesso e a invisibilização dessas populações fazem parte de um mecanismo estrutural que reforça a lógica de acumulação do capital e a perpetuação das desigualdades. Assim, para que a inclusão dessas pessoas seja efetiva, é imprescindível que se combata não apenas as barreiras físicas e institucionais, mas também as ideologias que sustentam sua marginalização.

A análise das formas de organização social, incluindo o parentesco e a sexualidade, também reflete essa intersecção entre materialidade e dominação. Engels, ao examinar a relação entre os sistemas de parentesco e as sociedades de classe, foi um dos primeiros a propor uma abordagem política para essa questão. Seu trabalho antecipou discussões antropológicas que, décadas depois, passaram a utilizar as próprias ferramentas da disciplina para compreender não apenas os "outros", mas também as sociedades capitalistas e suas estruturas de poder (Moschkovich, 2018).

Dessa forma, a compreensão das diversas formas de exploração e exclusão reforça a necessidade de uma abordagem crítica e integrada, que não apenas revele as relações de dominação, mas também possibilite sua transformação.

Considerações Finais

A divisão sexual está inserida em uma estrutura mais ampla que define e reforça as construções sociais do masculino e do feminino, naturalizando essas distinções como se fossem meramente biológicas. Essa divisão não apenas reflete, mas também perpetua a subordinação das mulheres, recriando desigualdades que já existem em outras esferas sociais. Assim, longe de ser um fenômeno isolado, a divisão sexual do trabalho se apresenta como uma estratégia de organização da força de trabalho dentro da lógica capitalista, sendo tanto um mecanismo de controle quanto um espaço de resistência (Souza-Lobo, 2011, p. 69-70).

A Teoria da Reprodução Social (TRS) contribui para essa análise ao colocar o trabalho reprodutivo no centro das dinâmicas econômicas e políticas, desafiando a separação entre produção e reprodução. Essa abordagem revela como as lutas por justiça de gênero, melhores condições de trabalho e equidade racial estão profundamente conectadas à luta contra o capitalismo. Utilizada amplamente em movimentos feministas socialistas e em análises críticas de políticas sociais, a TRS ressalta a importância da reprodução social como um pilar fundamental da economia e da organização social.

No contexto do materialismo histórico-dialético, o trabalho é a base da constituição do ser social e da transformação da sociedade. A forma como o trabalho é organizado define não apenas a produção material, mas também as relações sociais e os sujeitos que emergem desse processo (Pereira, 2023, p. 07). Nesse sentido, o longo processo de domesticação do corpo feminino consolidou uma divisão sexual do trabalho que sujeitou as mulheres ao trabalho reprodutivo, tornando-as economicamente dependentes e permitindo que o salário masculino fosse utilizado como ferramenta de controle sobre seu trabalho (Federici, 2017, p. 146).

Diante dessas reflexões, a articulação entre marxismo e feminismo é essencial para compreender as múltiplas formas de opressão que atravessam a vida das mulheres, especialmente daquelas que enfrentam barreiras adicionais, como as mulheres com deficiência. A intersecção entre gênero, classe, raça e deficiência revela que a exploração e a marginalização não são fenômenos isolados, mas sim estruturais e interdependentes. Assim, para que a emancipação das mulheres seja plenamente alcançada, é necessário um enfrentamento radical das bases econômicas e sociais que sustentam essas desigualdades, garantindo que nenhuma luta ocorra de forma fragmentada, mas sim em uma perspectiva integrada e transformadora.

Ao trazer a reprodução social para o debate teórico e político, as marxistas feministas resolveram dilemas da relação entre feminismo e marxismo, de forma que a tarefa de nosso tempo talvez não seja mais unificá-los em casamentos ou arranjos já estabelecidos - que se provaram ineficazes. Também não se trata apenas de reescrever a história do marxismo para que o feminismo, assim como as teorias marxistas negras e LGBTQIA+, deixe de ser nota de rodapé.

O alerta que feministas marxistas vêm fazendo há algumas décadas é que é preciso partir de Marx, mas também da crítica de sua obra e do reconhecimento da reprodução social como parte inerente ao sistema capitalista, para ampliar o horizonte emancipatório e torná-lo uma realidade. Ou o marxismo se torna verdadeiramente feminista, antirracista e antiLGBTQIA+fóbico, ou não haverá mais marxismo, pois ele não cumprirá sua tarefa crítica (Della Torre; Costanzo; Meucci, 2022, p. 31).

Conclui-se, portanto, que a articulação entre marxismo e feminismo não é apenas uma necessidade teórica, mas uma exigência prática para a superação das múltiplas formas de opressão que estruturam a sociedade. Ao reconhecer a reprodução social como elemento central do capitalismo, torna-se evidente que a emancipação das mulheres, especialmente daquelas que enfrentam barreiras adicionais, exige uma abordagem integrada e transformadora. Assim, um marxismo verdadeiramente comprometido com sua tarefa crítica deve enfrentar radicalmente as opressões, pois só assim poderá oferecer respostas efetivas aos desafios da luta por justiça social.

Referências Bibliográficas

- ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. *Feminismo para os 99%: um manifesto*. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2019.
- ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi. *Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista*. Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, n. 16, p. 37-69, 2020.
- ARRUZZA, Cinzia. *Ligações Perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo*. São Paulo: Usina, 2019.
- BHATTACHARYA, Tithi (Org.). *Teoria da reprodução social: ensaios sobre marxismo feminista*. Tradução de Aline Matheus e Vítor Araújo. São Paulo: Boitempo, 2020.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13146.htm. Acesso em: 10 de jan. 2025.
- BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 10 de jan. 2025.
- CISNE, Mirla. *Marxismo: uma teoria indispensável à luta feminista*. Rev. Katálysis, Florianópolis, v. 19, n. 3, p. 389-398, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/kHzqt9vwyWmMyFd6hZjDmZK/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

- COSTA, Laureane Marília Lima. A perspectiva de mulheres com deficiência sobre gênero e sexualidade: Contribuições para a Educação Sexual Emancipatória / Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Jataí. Jataí - GO, 2021. Disponível em: <http://bdtd.ufj.edu.br:8080/handle/tede/40>. Acesso em: 28 abr. 2024.
- DINIZ, Debora. Modelo Social da Deficiência: a crítica feminista. *Série Anis* 28, jul. 2003. p.1-8.
- CULT. Dossiê Feminismo Marxista - Por que retomar Marx para pensar o feminismo, e por que usar o feminismo para pensar o marxismo? Ano 25, n. 285, jun. 2022. 50 p.
- DELLA TORRE, Bruna; COSTANZO, Daniela; MEUCCI, Isabella. Por que o marxismo precisa ser feminista. In: CULT. Dossiê Feminismo Marxista - Por que retomar Marx para pensar o feminismo, e por que usar o feminismo para pensar o marxismo?. Ano 25, n. 285, jun. 2022. p. 28-31.
- DIAS, Daniele Marla Soares. Mulher com deficiência e o mercado de trabalho.
- FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e lutas feministas. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.
- FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Editora Elefante, 2017 (1998).
- FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante, 2019.
- FONSECA, Rhaysa Sampaio Ruas da. Raça, gênero e o marxismo amefricano: desfazer mitos, (re)construir caminhos de emancipação. *Germinal: Marxismo e Educação em Debate*, Salvador, v. 14, n. 2, p. 267-284, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/gmed.v14i2.49568>. Acesso em: 10 jan. 2025.
- IBGE. Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Agência de Notícias. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda>. Acesso em: 30 dez. 2024.
- MARX, Karl. Proudhon. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família. São Paulo: Boitempo, 2009.
- MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo Editorial, 2009.
- MORAES, Maria Lygia Quartim. Marxismo e feminismo: afinidades e diferenças. *Crítica Marxista*. São Paulo, n. 11, p. 89-97, 2000.
- PEREIRA, Ana Souza. A vanguarda marxista nos estudos sobre a deficiência. NIEP - MARX, 2023. Disponível em: https://www.niepmarx.blog.br/MM/MM2023/AnaisMM2023/15_MM2023_IDENT.pdf. Acesso em: 10 jan. 2025.
- ROSAS, Maria. A inclusão de mulheres com deficiência no mercado de trabalho. Disponível em: <https://www.mariarosas.com.br/post/artigo-a-inclusao-de-mulheres-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 30 dez. 2024.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
- SILVA THEODORO, Helen Cristiane; DENARI, Fátima Elisabeth. Teoria queer-crip no Brasil e a sexualidade de pessoas com deficiência: uma revisão de literatura. *Revista Cocar*, [S. l.], v. 19, n. 37, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/6732>. Acesso em: 19 fev. 2025.
- SOUZA-LOBO, Elisabeth. A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência. São Paulo: Perseu Abramo, Secretaria Municipal de Cultura e Brasiliense, 2011.

Como citar esse trabalho:

FREITAS, Angélica Ferreira de; PAULA, Helga Maria Martins de; FIDELE, Sirlene Moreira; SILVA, Regina Teresa Pinheiro da. Mulheres e marxismo: entrelaçamentos sob a ótica das mulheres com deficiência. *In: Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, campus Cidade Universitária, out. 2024. p. 140–157. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16432072>.